

MEDICAL SCIENCES

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ ВНАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВІРУСУ

Русіна С.

*кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
Буковинського державного медичного університету*

Нікоряк Р.

*аспірант кафедри психіатрії
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*

A CLINICAL CASE OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDER AS A CONSEQUENCE OF TRANSMITTED CORONAVIRUS

Rusina S.,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical Psychology. of S.M. Savenko Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Nikoryak R.

Aspirant of the National Medical Academy of Postgraduate Education of Shupyk, Kyiv, Ukraine

АНОТАЦІЯ

COVID-19 вніс свої корективи в соматичне і психічне здоров'я людини. Дослідженнями встановлені суттєвий вплив коронавірусу на ЦНС і психіку людини.

ABSTRACT

COVID-19 has made adjustments to human somatic and mental health. Studies have shown a significant effect of coronavirus on the CNS and the human psyche.

Ключові слова: тривога, депресія, коронавірус, інсульт.

Keywords: anxiety, depression, coronavirus, stroke.

Вступ. Психічні і поведінкові розлади – це одна з найскладніших медичних проблем, яка зачіпає людей у всіх куточках світу (1), особливо широкий спектр патологій, спровокованих зміною психіки людини посилюється в період пандемії коронавірусу. В залежності від прояву особливостей психічних розладів, вони можуть кардинально впливати на образ і якість життя людини. Ці зміни прямо або побічно впливають на спосіб життя людини в соціумі, його працездатність, здатність виконувати щоденні завдання і адекватно сприймати події, що відбуваються навколо, або бути практично непомітними(3).

Психотравмуючі чинники негативно впливають на життя людей. Багато хто з них зіштовхується з проблемами, які є інтерперсонально- стресовими і переважаючими, що потребує тривалої реабілітації. Пандемія COVID-19 Пандемія коронавірусу стала причиною введення жорстких карантинних обмежень у багатьох країнах світу. Страх заразитися SARS-COV-2, соціальна ізоляція, а також почуття економічної незахищеності стали чинниками, які сприяли погіршенню психічного здоров'я населення. За результатами дослідження, опублікованого в журналі Preventive Medicine, через пандемію COVID-19 близько 10% мешканців США живуть у стані дистресу. Ця робота також виявила схильність людей із ментальними порушеннями до погіршення стану їхнього психічного здоров'я. У кожній третій людини, яка

перехворіла на коронавірус, протягом наступних пів року виявляють психічні розлади чи порушення в роботі мозку. Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Lancet. Зазначється, що в дослідженні брали участь 236 379 пацієнтів, переважно мешканців США, і виявилось, що в 34% з них після одужання від коронавірусної хвороби протягом наступних шести місяців діагностували неврологічні чи психіатричні розлади. Ризики були найбільшими у пацієнтів, які мали тяжкий перебіг COVID-19, але не обмежувались ними також спостерігали в постковідних пацієнтів тривогу та депресію. Рідше, але в цілому часто, особливо у пацієнтів із важким перебігом коронавірусної хвороби, спостерігалися інсульти, деменція та інші неврологічні розлади (2).

Пандемія COVID-19 призвела до значних змін у способі життя та міжособистісних стосунках, засудивши багатьох на тривалу самотність. Ці умови психосоціального стресу можуть також згубно впливати на найбільш тендітних суб'єктів, впливаючи на їх здатність моделювати емоції. Зниження контролю над імпульсивністю та почуттям страху в поєднанні із запальними проблемами мозку може збільшити ризик суїциду. Вчені переконані, що раннє виявлення і лікування проблем із психічним здоров'ям COVID-хворих може мати вирішальне значення, а такі дослідження показують очевидну необхідність спостереження за пацієнтами протягом тижнів і місяців. І стосується

це не лише "тяжких" хворих, але і "легких", переконані вчені (4).

Мета роботи - проаналізувати клінічний випадок пацієнтки з тривожно-депресивним розладом, визначити основні аспекти ранньої діагностики тривожних та депресивних порушень з метою запобігання дезадаптації і десоціалізації пацієнта із застосуванням ефективного методу лікування.

Матеріали і методи. Проведений клінічний аналіз історії хвороби пацієнтки, яка знаходилася на стаціонарному лікуванні. Хворій були проведені загальноклінічні, біохімічні, експериментально-психологічні методи дослідження.

Результати. Розглянули клінічний випадок, який позначився непсихотичними психічними порушеннями, а саме проявився тривожно-депресивним станом.

Хвора С. 60 років, жителька с. Хрещатик Чернівецької області, перебувала на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні зі скаргами на подавлений настрій, відчуття туги, внутрішню напругу, тривогу за своє життя і життя близьких, погані передчуття, поверхневий нетривалий сон, запаморочення, головний біль, виражену кволість, швидку втому.

Анамнез. Спадковість по психічним розладам не обтяжена. Освіта вища, вдова, пенсіонерка. В молодості відзначалася хорошим здоров'ям. В 50 років вперше з'явилися «стрибки» артеріального тиску з тенденцією до підвищення (хвора це пов'язувала з дистресом на роботі). Через 4 роки перенесла ішемічну атаку, лікувалася стаціонарно в неврологічному відділенні. Перші 2 місяця почувалася погано тому у подальшому відповідально ставилася до лікування, виконувала всі вказівки лікаря, почувалася задовільно, продовжувала плідно працювати. По життю вразлива, однак зовні була спокійною, психологічної допомоги не потребувала, сама могла будь-кого розрадити. Хвора відмічала у себе часті стреси, які долала самотужки. На весні 2020 року перехворіла корона вірусом у легкій формі. Вдруге перенесла коронавірус через рік весною 2021 року (спостерігалися клінічні прояви, хоча тест був сумнівним). Тоді і з'явилися перші ознаки тривоги - фобічних порушень. Пацієнтка стала панічно боятися громадського транспорту, скупчення людей, перестала відвідувати магазини, аптеки через тривогу ризику заразитися і захворіти смертельною хворобою. Вона відмічала почуття провини за те, що втратила пильність і підхопила вірус. Через 3 тижня пацієнтка на фоні психотравми (помер знайомий від коронавірусу) потрапила в лікарню з гіпертонічним кризом. Не дивлячись на критичність ситуації – можливості інсульту, пацієнтка залишалася тривожною. Жінкам по палаті говорила, що їй так важко жити. Через 3 тижня після виписки знизився настрій, з'явилася туга як перед якимось лихом, занепокоєння, іраціональний страх через важкість відновлення свого внутрішнього балансу, своїх соціальних зв'язків, фаталістичний настрій тому що важко вірилося, що життя повернеться до звичайного режиму. Пацієнтка не могла усвідомити те що

вона раніше була стресостійкою та гнучкою, виконувала режим соціальної дистанції, дотримувалася маскового режиму, отримала дві дози вакцини – коронавак, а все таки захворіла смертельною хворобою. Ішемічна атака та коронавірус стали тими тригерами, які призвели до психічного розладу. Після виписки з неврологічного відділення тривога посилювалася і перебуваючи два тижня у стані зниженого настрою, вимушено звернулася до лікаря психіатра не дивлячись на стигматизацію. Дала згоду на обстеження.

Для визначення порушень психіки було застосовано доступну і необтяжливу шкалу HADS (Hospital Anxiety Depression Scale), яка розроблена як скринінгова методика для оцінки тривожності і депресії на ранніх етапах в звичайних умовах (закладах первинної медичної допомоги, амбулаторних умовах, у роботі психіатра, лікаря загального профілю). Серед 14 питань із чотирма варіантами відповідей на які необхідно відповісти – 7 мають відношення до депресії і ще 7 відповідей мають відношення до тривоги. Дана методика слугувала для визначення межових станів при сумі балів від 8 до 10, більше 10 балів – клінічні форми психотичних психічних розладів і менше 8 балів – практично здорові.

Використовуючи шкалу HADS було встановлено, що пацієнтка набрала за шкалою тривоги 10 балів, а за шкалою депресії – 9 балів, що вказувало на непсихотичний психічний розлад, а саме - тривожно-депресивний.

Психічний статус. При поступленні астенізована, тривожна зі зниженим настроєм. У відділенні намагалася триматися окремо від інших хворих, заявляла: «немає настрою спілкуватися». Перші дні нічим не займалася, цілими днями лежала у ліжку, обмежено спілкувалася з медичним персоналом. Хворій було проведено наступне комплексне етапне лікування:

I етап проводився із застосуванням патогенетично-диференційованого психотерапевтичного лікування. Враховуючи тривожний настрій, порушений сон, із психоанальгетиків призначили трициклічні антидепресанти седативної дії, а саме – амітриптилін 1%-2мл із тимоаналептичного дією з вираженим заспокоєнням через блокування пресинаптичних рецепторів серотоніну, що сприяло збільшенню синтезу й кількості нейромедіаторів з активізацією норадрен-, дофамін- і серотонінергічних структур мозку. Враховуючи астенію, тривогу, неспокій, зниження працездатності, призначали у поєднанні з амітриптиліном транквілізатор зі стимулюючим компонентом (сибазон 0,5%-2мл). Беручи до уваги загальмованість, млявість, анергію додавали антипсихотик (нейролептик) еглоніл 100мг на добу. Дані препарати вводили внутрішньовенно крапельно №10 щодня. З п'ятого дня лікування стан покращився, з'явилася часткова критика до висловлювань та дій. Намагалася себе виправдати: «стільки всього навалилося, що не витримала», «не було б хвороби, то все було би по іншому». Суїцидальні думки заперечувала –

«це гріх». До кінця свої почуття не розкривала. Вважала себе незахищеною перед життєвими труднощами - «без підтримки рідних самотужки долати їх дуже важко». З 11 дня пацієнці призначили флюанксол 0,5мг на добу з вираженим анксиолітичним, активізуючим, антиаутичним впливом, що позначилося на стабілізації хорошого настрою. Пацієнтка стала більш комунікабельною, активно спілкувалася з лікарем, цікавилася своїм здоров'ям, будувала плани на майбутнє, висловлювала бажання повернутися додому здоровою. Поряд з біологічною терапією на даному етапі застосовували з першого дня загальну психотерапію з обов'язковим обговоренням питань безумовного одужання і повернення додому. З 10 дня поряд з психофармакотерапією почали застосовувати спеціальну психотерапію, а саме: раціональну та розширення діапазону спілкування. Бесіда з хворою проводилася шляхом логічного переконання вагомості психотравмуючої ситуації через докази та аргументи і зміною відношення до психотравми через її дезактуалізацію. В кінці I етапу, який тривав 3 тижні на фоні зникнення депресії відбулося усунення і вегетативних порушень (головних болів, запаморочення).

II етап реабілітації та ресоціалізації проводився впродовж одного року з періодичним амбулаторним відвідуванням лікаря з метою проведення психокорекції через застосування підтримуючої психотерапії. Через півроку у зв'язку зі зростанням хвилювання через скасування приїзду дочки у відпустку та неможливості побачитися було призначено селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну – ципраміл 2 мг впродовж одного місяця. По закінченню лікування психічний стан покращився і хвора повернулася до повсякденного життя.

Отже, етапність у лікування допомогла у достатньо хорошій соціалізації пацієнтки.

Таким чином, застосована поетапна програма медико-соціальної реабілітації пацієнтів з непсихо-

тичними психічними розладами зайняла нетривалий від 2-х до 4-х тижнів медичний етап відновлення, триваліший в часі до одного року етап медико-соціальної реадaptaції та етап соціально-психологічної реабілітації, що є необхідним для пацієнтів з тривожно-депресивними розладами, оскільки попереджає рецидив хвороби, емоційну і поведінкову напругу в суспільстві, покращує якість життя через удосконалення соціального функціонування з позитивним самоутвердженням себе в суспільстві. Проведене лікування за даною програмою медико-соціальної реабілітації знизило термін перебування в стаціонарі, тривалість медикаментозного лікування, знизило ризик ускладнень та рецидивів (через етапність).

Висновки. Наведене описання клінічного випадку вказує на необхідну ранню діагностику тривожних і депресивних станів та їх своєчасне лікування з метою запобігання погіршення якості життя і соціального функціонування.

Література

1. Марута Н.А. Клинико-психопатологические особенности современных невротических расстройств / Н.А. Марута // Междунар. мед. журн. – 2004. – Т.10, № 1. – С. 38-41.
2. Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: Наукові стратегії подолання пандемії. /С.В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. — 2020. — № 8. — С. 29-71.
3. Современные направления реабилитации больных с психическими расстройствами / В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, Е.М. Денисов [и др.] // Вісн. психіатр. та психофармакотерапії. – 2007. - №1 (11) – С. 50-52.
4. Соціальні наслідки пандемії COVID-19 у контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 р.) / В.П. Степаненко // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 33-46.